

AUTOMAATTINEN SYÖTTÖJÄRJESTELMÄ

1. Kelttiläisten sikojen automaattinen ruokintajärjestelmä Galician metsäalueilla (Luoteis-Espanja) 2. Kelttiläiset siat ruokkivat automaattisessa ruokintajärjestelmässä. 3. ja 4. Automaattisen ruokintajärjestelmän asennukset.

MITÄ JA MIKSI:

Metsäpalot ovat yksi merkittävimmistä ympäristöhaasteista Pohjois-Espanjassa ja Portugalissa. Näillä alueilla suuri metsäpalojen riski johtuu pääasiassa biomassan kertymisestä aluskasvillisuuteen, jota voidaan vähentää ottamalla käyttöön metsälaidunjärjestelmiä alkuperäisillä roduilla, kuten kelttiläisellä sialla. Tämä peltometsäviljelykäytäntö ei ainoastaan vähennä aluskasvillisuuden biomassakuormitusta, vaan tuottaa myös korkealaatuista tuotetta, samalla kun se edistää eläinten hyvinvointia ja tehostaa maankäyttöä. Kuitenkin, kun kelttiläisiä sikoja käytetään metsälaidunjärjestelmien toteuttamiseen, on tärkeää ottaa käyttöön uusia teknologioita säilytystoiminnan tehokkaaseen hallintaan. Tässä yhteydessä Forestcelta-toimiryhmässä kehitettiin autonominen ja digitalisoitu ruokintajärjestelmä, jolla varmistetaan eläinten asianmukainen valvonta ja seuranta.

Avainsanat: Metsäpalot, abiomassa, alkuperäiset rodut, kelttiläinen sika, eläinten hyvinvointi, digitalisaatio, Pavlovin refleksi

MITEN HAASTEeseen VASTATAAN

Miten kehittää autonominen ja digitalisoitu ruokintajärjestelmä?

Autonominen ja digitalisoitu ruokintajärjestelmä on siirrettävistä paneeleista koostuva modulaarinen järjestelmä, jota voidaan siirtää koko metsäalueella, jolloin eläintiheyttä voidaan säätää aluskasvillisuuteen kertyvän biomassan perusteella. Tämä järjestelmä perustuu Pavlovin refleksimekanismiin, jossa eläimet oppivat yhdistämään tietyn äänen ruoan toimitukseen. Ääni kuuluu päivittäin samaan aikaan, jolloin viljelijä voi kerätä eläimetvalvontaa varten aurinkoenergialla toimivilla kameroilla. Lisäksi tämän ruokintajärjestelmän avulla viljelijä voi seurata eläimille kulloinkin toimitetun ruoan määrää, jota säädetään eläinten kasvaessa. Eläimet tutustutetaan autonomiseen ja digitalisoituun ruokintajärjestelmään 2–4 kuukauden iässä ja teurastetaan 14–15 kuukauden iässä.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

HYÖDYT JA HAITAT

Tämän autonomisen ja digitalisoidun ruokintajärjestelmän kehittäminen on osoittanut, että viljelijät ja metsänomistajat ovat kiinnostuneita ottamaan sen käyttöön tiloillaan, mikä johtuu pääasiassa sen monista edustaperinteisiin järjestelmiin verrattuna. Tärkeimmät edut ovat: i) biomassan kertyminen aluskasvillisuuteen vähenee, mikä vähentää metsäpalojen riskiä kestävästi koko metsäalueella, kun eläintiheys on riittävä, ii) tuotantokustannukset pienenevät, iii) tulojen monipuolistuminen maataloilla, iv) alkuperäisten rotujen hoito, suojeleminen ja ylläpito helpottuu, v) korkealaatuisia tuotteita tuotetaan ja tuodaan jakelu- ja kulutuskanaviin, vi) Digitalisaatiojärjestelmien käyttö helpottaa viljelijöiden ja metsänomistajien työtä, vii) Väestön pysyvyys maaseudulla.

KOHOKOHDAT

- **Autonominen ja digitalisoitu ruokintajärjestelmä helpottaa viljelijöiden ja metsänomistajien työtä**
- **Riittävä eläintiheys on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan vähentää syttyvän biomassan kertymistä aluskasvillisuuteen ja samalla äilyttää biologinen monimuotoisuus ja maaperän terveys.**
- **Autonominen ja digitalisoitu ruokintajärjestelmä edistää korkealaatuisten tuotteiden tuotantoa alkuperäisistä roduista**

Kelttiläisten sikojen automaattinen ruokintajärjestelmä Galician metsäalueilla (Luoteis-Espanja)

Kelttiläisiä sikoja ruokkimassa metsäalueella.

More information online: <https://forescelta.com/>

NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.